

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ БИОМЕХАНИКИ

Бегишева Наиля Ринадовна

И.о.доцента кафедры фармацевтики и химии Университета Альфраганус.

n.begisheva@afu.uz nelli2.05@mail.ru +998935782587

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18473912>

***Аннотация.** В данном тезисе рассматриваются основные понятия биомеханики как раздела медицинской и биологической физики, изучающего механические явления в живых системах. Описываются особенности применения законов классической механики к анализу движений человека с учётом иерархической организации биологических структур, активной мышечной деятельности и нейрорегуляции. Раскрывается клиническое значение биомеханики и её роль в изучении функций опорно-двигательного аппарата, а также основные разделы и направления биомеханики.*

***Ключевые слова:** биомеханика, движение человека, опорно-двигательный аппарат, кинематика, динамика, кинезиология, мышечная деятельность, клиническая биомеханика.*

***Abstract.** This thesis discusses the basic concepts of biomechanics as a branch of medical and biological physics that studies mechanical phenomena in living systems. It describes the application of classical mechanics laws to the analysis of human movements, taking into account the hierarchical organization of biological structures, active muscle activity, and neuroregulation.*

The clinical significance of biomechanics and its role in studying the functions of the musculoskeletal system are revealed, as well as the main sections and areas of biomechanics.

***Keywords:** biomechanics, human movement, musculoskeletal system, kinematics, dynamics, kinesiology, muscle activity, clinical biomechanics.*

Биомеханика — раздел медицинской и биологической физики, изучающий механические явления в живых системах. Она рассматривает движение и равновесие органов и тканей организма, а также силы, действующие на них. Биомеханика опирается на законы классической механики, адаптированные к особенностям биологических структур.

В отличие от неживых объектов, биологические системы обладают сложной иерархической организацией, неоднородностью и способностью к адаптации. Поэтому при анализе движений человека необходимо учитывать не только внешние силы, но и активные мышечные сокращения, нейрорегуляцию и индивидуальные анатомические особенности.

Биомеханика имеет важное клиническое значение. Она используется в ортопедии, травматологии, спортивной медицине, реабилитологии и хирургии для анализа походки, оценки функционального состояния опорно-двигательного аппарата и разработки протезов.

Биомеханика является наукой, изучающей законы механики в живых существах.

Своё название она получила от слияния греческих слов *bios* – жизнь и *mechané* – механизм. Наряду с изучением характера движений и сил, вызывающих движение физических тел, биомеханика изучает и анализирует многогранные и разносторонние движения живых существ, поскольку они относятся к структуре, функциям и движению любой биологической системы. Несмотря на то, что биомеханика является отдельной областью науки, она связана со многими другими областями, включая физику, анатомию и

физиологию. Основными разделами биомеханики являются кинематика, динамика и кинезиология. Кинематика определяется как описание движения, включая последовательность и скорость движения сегментов тела, что «выражается в степени координации». Динамика – это изучение причин движения, особенно сил. И кинематика, и динамика позволяют описать движение, но ключевой отличительной чертой является то, что динамика связана с силами, тогда как кинематика просто описывает движение.

Кинезиология связана с изучением движения в живых существах на основе характеристик мышечной деятельности. Она позволяет определить механические причины улучшения функций движения частей тела или определить критерии движения, способствующие предотвращению травм.

Основной целью биомеханики является изучение механических явлений в живых системах. В отличие от физической механики, в которой изучается механическое движение тел в пространстве и во времени с учётом данных о массе, силе, положении и скорости в предыдущий момент времени, в биомеханике движение человека имеет более сложные условия. Это определяется строением человеческого тела как сложного двигательного аппарата, состоящего из структурного скелета, в котором более 200 костей, более 600 мышц и нескольких сотен сухожилий, позволяющих выполнять более 250 возможных движений. При этом непосредственно работа мышц обеспечивается энергией, получаемой в результате биохимических реакций и физиологических процессов. Изучение движений в биомеханике определяется возможностью не только найти наиболее совершенные способы двигательных действий, но найти точки взаимодействия индивидуальных возможностей человека с возможностью наиболее рационального и оптимального выполнения движения. Этим определяется общая задача биомеханики как оценка эффективности приложения сил для более совершенного достижения поставленной цели.

Существует три направления в биомеханике: механическое, функционально-анатомическое и физиологическое. Механическое направление, определяющее количественную меру двигательных процессов, отражали в своих работах Д. Борелли, В. Браун, О. Фишер и другие биомеханики. Данное направление раскрывает строение, свойства опорно-двигательного аппарата и движения человека с точки зрения законов физики. Наряду с тем, что физика является основополагающей наукой, и поэтому данный подход никогда не утратит своей актуальности, это ограничивает возможности познания действительной сложности движений человека и их дальнейшего совершенствования с учётом влияния физиологических и биохимических процессов, протекающих в организме.

Iqtiboslar/Сноски/References

1. А.Н.Ремизов-А.Г.Максина-А.Я.Потапенко-Медицинская-и-биологическая-физика.
2. К. К. Бондаренко Основы биомеханики.
3. RINADOVNA, V. (2023). THE MECHANISM FOR DEVELOPING DIGITAL EDUCATION SKILLS. *INTERNATIONAL JOURNAL*, 3(12), 234-239.
4. Бегишева Н. Р. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖИВЫХ СИСТЕМ //Научный Фокус. – 2025. – Т. 3. – №. 31. – С. 501-504.